

У роботі розглянуто вузол регулювання висоти та кута нахилу під геодезичний прилад нівелір Н-3. У конструкції слід передбачити поверхню з різьбою посередині для кріплення вузла на штатив, гвинти регулювання, платформи з фіксуєчим гвинтом для розміщення приладу. Розробка конструкції включає в себе створення детального проекту вузла.

Для побудови 3D-моделі була використана програма «Fusion 360», в якій була розроблена модель вузла регулювання висоти і нахилу нівеліру Н-3 (рис. 2.1.) [Fusion360](#) — це комплексний хмарний інструмент для промислового дизайну та машинобудівного проектування.

Рисунок 2.1 – 3D-модель вузла регулювання висоти і нахилу нівеліру Н-3

Сертифікація нівелірів і дослідження їх стану під час експлуатації є важливими процедурами, що дозволяють забезпечити точність та надійність цих приладів у вимірювальних застосуваннях. Нижче наведено загальну інформацію щодо цих процесів:

Сертифікація проводиться відповідно до встановлених стандартів і нормативів, які визначають процедури та вимоги до точності та стабільності нівелірів. Після успішної сертифікації видається сертифікат, який підтверджує відповідність нівеліра встановленим стандартам та нормативам. Цей сертифікат може бути необхідним для використання нівеліра в вимірювальних роботах.

Згідно з державним стандартом нівеліри за точністю діляться на три групи: - високоточні типу Н-05, призначені для нівелювання I і II класів та дозволяють отримувати середні квадратичні похибки на 1 км ходу, що не перевищує $\pm (0,5 - 1,0)$ мм; - точні (типу 3Н-2КЛ, 4Н-2КЛ), призначені для нівелювання III і IV класів та дозволяють отримувати середні квадратичні похибки на 1 км ходу, що не перевищує $\pm 3,0$ мм; - технічні (типу 3Н-5Л) призначені для інженерно-технічних робіт та дозволяють виконувати нівелювання з точністю не нижче ± 5 мм на 1 км ходу. Як правило, точність визначення перевищень залежить від виду топографогеодезичних робіт і диктується відповідними інструкціями та може коливатися від ± 15 до ± 50 мм. Нівелір Н-3 (рис.4) – точний глухий нівелір, призначений для геометричного нівелювання III-IV класів. У нівеліра Н-3 збільшення зорової труби 31х, коефіцієнт віддалеміра 100, ціна поділки циліндричного рівня на 2 мм в секундах дуги 15", ціна поділки круглого рівня на 2 мм в мінутах дуги 5' і найменша віддаль візування 2 м.

Дослідження стану нівелірів під час експлуатації:

Першим етапом є калібрування, під час якого нівелір піддається калібруванню на спеціалізованому обладнанні для визначення його точності і забезпечення відповідності вимогам. Нівелір випробовується на відомих точках для оцінки його точності та стійкості. Точні вимірювання проводяться на різних відстанях та позиціях.

Перед кожним використанням нівелір повинен бути перевірений на відповідність та функціональність. Це може включати в себе перевірку калібрування, перевірку стану лазерного чи оптичного пристрою та інші елементи.

Нівелір потребує планового обслуговування, такого як змащення та очищення оптичних скла, щоб забезпечити тривалу функціональність.

Під час роботи нівелір слід систематично перевіряти на відповідність результатів вимірювань та виявлення можливих відхилень від заданих параметрів.

У випадку виявлення відхилень або проблем, нівелір повинен бути розібраний та відремонтований. Після ремонту він може вимагати повторного калібрування і перевірки.

Нівеліри мають обмежену тривалість служби, і їхнє стані важливо контролювати під час експлуатації. Після завершення визначеного терміну служби рекомендується замінити прилад на новий.

Дослідження стану нівелірів під час експлуатації допомагає забезпечити їхню надійність та точність у вимірювальних роботах, а також зменшує ризик невірних вимірювань.